

Miuris Escalona García

miuriseg@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5001-4978>

Profesora auxiliar, Filial de Ciencias médicas “Arides Estévez Sánchez”.
Holguín, Cuba.

Yoanne Concepción Suárez

yoannecs@infoned.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3908-5032>

Profesora auxiliar, Filial de Ciencias médicas “Arides Estévez Sánchez”.
Holguín, Cuba.

Adalis María Ricardo Lechuga

adalismaria@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9710-1558>

Profesora asistente, Filial de Ciencias Médicas “Arides Estévez Sánchez”.
Holguín, Cuba.

Cómo citar este texto:

Escalona García, M., Concepción Suárez, Y., Ricardo Lechuga, A. M. (2024). Instrumento de evaluación de examen práctico en la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. *Investigamos*. Vol. I. No. 2. Mayo 2024. Pp. 72-99. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: noviembre de 2023.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EXAMEN PRÁCTICO EN LA ASIGNATURA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PRACTICAL EXAM EVALUATION INSTRUMENT IN THE SUBJECT NURSING IN PRIMARY HEALTH CARE

Miuris Escalona García

Profesora auxiliar, Filial de Ciencias médicas "Arides Estévez Sánchez. Holguín, Cuba.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5001-4978>
miuriseq@infomed.sld.cu

Yianne Concepción Suárez

Profesora auxiliar, Filial de Ciencias médicas "Arides Estévez Sánchez. Holguín, Cuba.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3908-5032>
yoannecs@infomed.sld.cu

Adalis María Ricardo Lechuga

Profesora asistente, Filial de Ciencias Médicas "Arides Estévez Sánchez". Holguín, Cuba.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9710-1558>
adalismaria@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: miuriseq@infomed.sld.cu

RESUMEN

Se realizó un estudio de desarrollo cuyo objeto de investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje y el campo de acción se define como el proceso de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria e Salud en estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería curso regular de la Filial de Ciencias Médicas de Holguín "Comandante Arides Estévez Sánchez", en el período comprendido de septiembre del 2021 a julio del 2022., con el objetivo de perfeccionar el instrumento de evaluación para el examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. El universo y muestra estuvo constituido por 12 profesionales de la enfermería, de ellas 11 pertenecientes a los Consultorios Médicos del área de salud Pedro Díaz Coello por donde rotaron los estudiantes para el desarrollo de la educación en el trabajo y 1 profesora de la Filial de Ciencias Médicas que durante cinco cursos académicos ha impartido la asignatura. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos, los que permitieron llegar a las siguientes conclusiones: Se demostró que el instructivo de evaluación no es efectivo porque no permite comprobar el logro de los objetivos generales instructivos y educativos de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. Como resultado de la investigación se perfecciona el instrumento de evaluación, el cual según criterio de informantes claves, es pertinente para la evaluación del examen práctico final de la asignatura.

Palabras clave: Evaluación, Instrumento, Examen práctico final.

Abstract

A development study was carried out whose research object is the teaching-learning process and the field of action is defined as the evaluation process of the final practical exam of the subject Nursing in Primary Care and Health in students of the Bachelor's degree in Nursing regular course of the Holguín Medical Sciences Branch "Comandante Arides Estévez Sánchez", in the period from September 2021 to July 2022., with the objective of perfecting the evaluation instrument for the final

practical exam of the Nursing subject in Primary Health Care. The universe and sample consisted of 12 nursing professionals, of which 11 belonged to the Medical Offices of the Pedro Díaz Coello health area where the students rotated for the development of education at work and 1 professor from the Science Branch. Doctors who have taught the subject for five academic years. Theoretical, empirical and statistical methods were used, which allowed us to reach the following conclusions: It was demonstrated that the evaluation instructions are not effective because they do not allow verification of the achievement of the general instructional and educational objectives of the Nursing in Primary Care subject. Health. As a result of the research, the evaluation instrument is perfected, which according to the criteria of key informants, is relevant for the evaluation of the final practical exam of the subject.

Keywords: Evaluation, Instrument, Final practical exam.

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO EXAME PRÁTICO NA MATÉRIA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Resumo

Foi realizado um estudo de desenvolvimento cujo objeto de pesquisa é o processo ensino-aprendizagem e o campo de atuação é definido como o processo de avaliação do exame prático final da disciplina Enfermagem na Atenção Básica e Saúde em alunos do curso regular de Bacharelado em Enfermagem do Ramo de Ciências Médicas de Holguín “Comandante Arides Estévez Sánchez”, no período de setembro de 2021 a julho de 2022., com o objetivo de aperfeiçoar o instrumento de avaliação do exame prático final da disciplina de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde. O universo e a amostra foram compostos por 12 profissionais de enfermagem, dos quais 11 pertenciam aos Consultórios Médicos da área de saúde Pedro Díaz Coello onde os alunos faziam rodízio para o desenvolvimento da educação no trabalho e 1 professor do Ramo de Ciências que ministrava a disciplina. durante cinco anos letivos. Foram utilizados métodos teóricos, empíricos e estatísticos, que permitiram chegar às seguintes conclusões: Foi demonstrado que as instruções de avaliação não são eficazes porque não permitem a verificação do cumprimento dos objetivos instrucionais e educativos gerais da Enfermagem nos Cuidados Básicos assunto. Como resultado da pesquisa, aperfeiçoa-se o instrumento de avaliação que, segundo critérios dos informantes-chave, é relevante para a avaliação do exame prático final da disciplina.

Palavras-chave: Avaliação, Instrumento, Exame prático final.

INSTRUMENT D'ÉVALUATION DE L'EXAMEN PRATIQUE DANS LE SUJET INFIRMIER EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Résumé

Une étude de développement a été réalisée dont l'objet de recherche est le processus d'enseignement-apprentissage et le champ d'action est défini comme le processus d'évaluation de l'examen pratique final du sujet Soins infirmiers en soins primaires et santé chez les étudiants du cours régulier de baccalauréat en soins infirmiers. de la Branche des Sciences Médicales de Holguín « Comandante Arides Estévez Sánchez », dans la période de septembre 2021 à juillet 2022., dans le

but de perfectionner l'instrument d'évaluation pour l'examen pratique final de la matière Soins infirmiers en Soins de Santé Primaires. L'univers et l'échantillon étaient constitués de 12 professionnels infirmiers, dont 11 appartenaient aux cabinets médicaux de la zone de santé Pedro Díaz Coello où les étudiants alternaient pour le développement de l'éducation au travail et 1 professeur de la branche scientifique qui avait enseigné la matière. pendant cinq années académiques. Des méthodes théoriques, empiriques et statistiques ont été utilisées, ce qui nous a permis d'arriver aux conclusions suivantes : Il a été démontré que les instructions d'évaluation ne sont pas efficaces car elles ne permettent pas de vérifier l'atteinte des objectifs pédagogiques et éducatifs généraux des soins infirmiers en soins primaires. sujet Santé. À la suite de la recherche, l'instrument d'évaluation est perfectionné et, selon les critères des informateurs clés, est pertinent pour l'évaluation de l'examen pratique final du sujet.

Mots clés : Évaluation, Instrument, Examen pratique final.

INTRODUCCIÓN

La Enfermería en Cuba, a partir del Triunfo de la Revolución, inicia una acelerada formación de recursos humanos, para poder dar cumplimiento al Proyecto de Salud, la cual constituye una tarea priorizada para la marcha eficiente de la red de instituciones de salud. (MES. Resolución 47/2022)

En la década del setenta, como derivado de la invasión tecnológica en el campo de las ciencias de la salud, surgieron nuevas funciones para la enfermería a nivel mundial, y en este contexto en el año 1973, se crea una comisión universitaria y ministerial para elaborar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, dirigidas a enfermeras técnicas en ejercicio, el que comenzó en el curso 1976-1977 de manera experimental en Ciudad de la Habana y a los dos años siguientes se extiende la formación a los institutos de ciencias médicas seleccionados en el país para lograr el acceso de los enfermeros básicos con el título de bachiller o equivalente. En el curso 1988 se aprueba un nuevo plan de estudios de Licenciatura en Enfermería para Curso Regular Diurno, con una duración de cinco años. (Martín y Martínez, 2009)

La formación del Licenciado en Enfermería ha sido objeto de un proceso sostenido, de cambios cualitativos y cuantitativos logrando un impacto positivo en los avances que avalan la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. (Ayuso Murillo, Tejedor Muñoz y Serrano Gil, 2018)

Los programas de estudio para la formación de estos profesionales son perfeccionados en correspondencia con el encargo social y desarrollo científico técnico, lo que permite dar respuesta oportuna a la salud universal. (Vialart Vidal y Medina González, 2021).

En todos los planes de estudio se declara el sistema de evaluación, que es un proceso consustancial a la ejecución del proceso docente educativo. Tiene como propósito comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los planes de estudio, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes adquieren y desarrollan; así como, por la conducta que manifiestan en el proceso docente educativo. Constituye a su vez, una vía para la

retroalimentación y la regulación de dicho proceso.

La evaluación del aprendizaje le permite al profesor indagar sobre el grado de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en su proceso de formación, así como la capacidad que poseen para aplicar los contenidos en la solución de problemas de la profesión. Determina los modos de actuación que los estudiantes incorporan en su proceso formativo y acredita y certifica el cumplimiento de los objetivos terminales del futuro profesional y especialista. (MES. Resolución 47/2022)

Salas Perea define la evaluación como la actividad que consiste en el análisis e interpretación de los resultados de diferentes instrumentos de medición sobre la actuación de un educando o candidato ante una actividad y/o tarea, en comparación con un patrón o modelo estandarizado, y que se efectúa con la finalidad de tomar una buena decisión. (Salas Perea, 1998)

Los instrumentos de evaluación son el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo recurso que nos brinda información sobre el aprendizaje de los alumnos.

Ningún instrumento es por sí mismo suficiente si no se utiliza en forma inteligente y reflexiva. La información que se obtenga ayudará con certeza describir los resultados de los procesos del aprendizaje. Los instrumentos deben evaluar aprendizajes significativos. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información deseada. (García Aretio, 13 mayo de 2020).

Durante años se ha construido de forma empírica los instrumentos para evaluar el aprendizaje de los educandos y ello ha conllevado problemas con la calidad de los mismos, por lo que con relativa frecuencia sus resultados no miden el cumplimiento de los objetivos educacionales propuestos y las calificaciones otorgadas no expresan de forma real y objetiva el nivel de aprovechamiento de los educandos como para generalizarlos y determinar el nivel alcanzado en su competencia profesional, en correspondencia con la escala de calificación empleada. (González, López y Montenegro, 2012).

La literatura científica cubana aborda este tema dirigido fundamentalmente a la evaluación del desempeño en enfermería, de competencias profesionales e instrumentos para evaluar calidad y el control de los servicios de enfermería. Sin embargo, no se revelaron investigaciones relacionados con el proceso de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud en la carrera Licenciatura en Enfermería del curso regular, lo cual da mayor utilidad a esta investigación. (Landaluce Gutiérrez, 2011).

Los referentes teóricos metodológicos, incorporados a la experiencia de las autoras y a los resultados del estudio sobre el tema confirman la necesidad de perfeccionar el instrumento de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud, pues el que se emplea presenta las siguientes dificultades: no se tiene en cuenta el componente educativo; en el Análisis de la Situación de Salud, la visita domiciliaria y el Proceso de Atención de Enfermería no se recogen todos los aspectos a evaluar y no se incluye la norma de calificación para

cada momento del examen y general. A partir de lo analizado anteriormente se define como **problema científico:**

Necesidad de perfeccionar el instrumento de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud en la carrera Licenciatura en Enfermería del curso regular.

OBJETIVO GENERAL

Perfeccionar el instrumento de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud en la carrera Licenciatura en Enfermería del curso regular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diagnosticar la efectividad del instrumento de evaluación empleado en el examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud en la carrera Licenciatura en Enfermería del curso regular.
2. Diseñar instrumento de evaluación para el examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud en la carrera Licenciatura en Enfermería del curso regular.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una investigación de desarrollo, cuyo **objeto de investigación** es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina Enfermería de la carrera de Licenciatura en Enfermería “Curso Regular”. El **campo de acción** es el proceso de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. El estudio se desarrolló en la Filial de Ciencias Médicas de Holguín “Comandante Arides Estévez Sánchez”, en el período de septiembre del 2021 a julio del 2022.

El universo y muestra estuvo constituido por 12 profesionales de la enfermería, de ellas 11 pertenecientes a los Consultorios Médicos del área de salud Pedro Díaz Coello por donde rotaron los estudiantes para el desarrollo de la educación en el trabajo y 1 profesora de la Filial de Ciencias Médicas que durante cinco cursos académicos ha impartido la asignatura, organizados estos en cuatro tribunales.

Métodos

Se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos. Dentro de los métodos teóricos se utilizaron los siguientes:

- **Análisis documental:** Posibilitó la búsqueda, recogida de la información y

fundamentación teórica, su procesamiento y la valoración de diferentes fuentes bibliográficas, así como el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Enfermería y el programa de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud para fundamentar que solo existe el instrumento evaluativo general para ejercicio de culminación de estudios de la carrera de Licenciatura en Enfermería.

- **Inducción deducción:** Posibilitó tener una visión general del fin de la investigación a partir del estudio de las diversas fuentes teóricas, así como el análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos para contribuir a la calidad de la elaboración del instrumento evaluativo.
- **Histórico lógico:** Favoreció la obtención de los antecedentes históricos sobre el tema que se investiga siguiendo una secuencia lógica.
- **Sistémico estructural funcional:** Se utilizó para elaborar el instrumento y establecer los componentes, estructura, relaciones dialécticas y etapas.

Métodos empíricos:

- **La revisión documental** del plan de estudio, el programa de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud y el instrumento de evaluación empleado en el examen práctico final, permitió delimitar el tema, tener en cuenta su perspectiva, evolución, conocer la problemática y situación del estudio de forma actualizada.
- **Consulta a informantes claves:** Con el objetivo de obtener información sobre la efectividad del instrumento de evaluación empleado en el examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud, se analizaron los criterios brindados por 3 informantes claves que laboran en la Filial de Ciencias Médicas, considerados como tales aquellos profesores que cumplieron con los siguientes requisitos:
 - Categoría docente de Asistente o Auxiliar.
 - Experiencia en la docencia por más 10 años.
 - Desempeño como profesores de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud.
 - Dos de ellos son especialistas en Atención Primaria de Salud

Los indicadores utilizados para esta consulta fueron:

1. Necesidad del empleo de un instrumento para el desarrollo del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud

2. El instrumento de evaluación permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales instructivos y educativos del programa de la asignatura
3. Análisis de la Situación de Salud, visita domiciliaria y Proceso de Atención de Enfermería recogen todos los aspectos a evaluar
4. Se otorga calificación por cada aspecto evaluado.
5. Contiene la norma de calificación de cada momento del examen y general.

Una vez perfeccionado el instrumento de evaluación (Anexo 3) se les solicitó a los informantes claves que realizaran una revisión exhaustiva y emitieran sus criterios con el objetivo de obtener valoraciones sobre su pertinencia.

- **Guía de observación al proceso de evaluación:** Se aplicó con el objetivo de comprobar el desarrollo del proceso de evaluación del examen práctico de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. (Anexo 1). En esta guía se incluyeron los aspectos que según el programa de la asignatura, deben tenerse en cuenta para la evaluación del aprendizaje. Se estructuró utilizando una escala de estimación a partir de la apreciación del observador sobre el grado de comportamiento de los indicadores.

Variables trabajadas:

Para el diagnóstico del problema de estudio se exploraron las siguientes variables:

- Instrumento de evaluación
- Proceso de evaluación del examen

Procesamiento de la información:

Se utilizó el método estadístico para el cálculo de los porcentajes en el análisis de la guía de observación y de los informantes claves.

La edición de la investigación se realizó mediante la utilización de las siguientes herramientas informáticas: el procesador de texto Microsoft Word y el tabulador electrónico Microsoft Excel, ambos del paquete Office.

Aspectos éticos:

Se tuvo en cuenta los aspectos éticos implícitos en la declaración de Helsinki y el Código de Ética de los trabajadores de la ciencia, así como el Código Deontológico de la Comunidad Internacional de Enfermería.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de

Salud constituye un elemento fundamental para valorar el cumplimiento de los objetivos generales del programa, utilizando como escenario docente la Atención Primaria de Salud donde el estudiante a través de su desempeño demuestra las competencias profesionales adquiridas. Para el desarrollo de esta evaluación se emplea el instrumento de evaluación declarado en el programa de la asignatura.

En consulta realizada a informantes claves se obtuvo el criterio que el instrumento de evaluación es necesario para el desarrollo del examen final práctico de la asignatura, pues permite otorgar una calificación exacta y justa según el desempeño de los estudiantes, sin embargo presenta las siguientes dificultades: los aspectos contenidos en él no permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales instructivos y educativos declarados en el programa de la asignatura; el Análisis de la Situación de Salud, la visita domiciliaria y el Proceso de Atención de Enfermería no recogen todos los aspectos a evaluar y no se incluye la norma de calificación para cada momento del examen.

Los informante claves consideran que estos aspectos son necesarios para comprobar el logro del cumplimiento de los objetivos generales de la asignatura, los que garantizan los modos de actuación declarados en el perfil del egresado.

Según Bello Fernández y Zubizarreta Estévez (2001); Landaluce Gutiérrez (2011), la evaluación requiere de instrumentos que comprueben aquello que se desea evaluar. La aplicación de estos constituye una fuente de datos de toda evaluación y en función del objetivo que se persigue se escoge el instrumento y se diseña de acuerdo con lo que se quiere evaluar.

Lo antes expuesto se corresponde con lo planteado por Castro Pimienta (1996); y Porto Castro (29 de abril de 2016), quienes refieren que la evaluación educativa se basa en la necesidad de precisar criterios, parámetros e indicadores de la evaluación cualitativa y cuantitativa.

Para triangular la información obtenida de los informantes claves se aplicó una guía de observación la cual permitió valorar la efectividad del instrumento de evaluación empleado en el examen práctico final.

Tabla 1

Efectividad del instrumento de evaluación empleado en el examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud

Aspectos a observar	S	%	No	%	Total
Permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales instructivos del programa de la asignatura	-	-	12	100	12
Permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales educativos del programa de la asignatura	-	-	12	100	12
Análisis de la Situación de Salud, visita domiciliaria y Proceso de Atención de Enfermería comprenden todos los aspectos a evaluar	-	-	12	100	12
Contiene la norma de calificación de cada momento del examen y general	-	-	12	100	12

Fuente: Guía de observación al proceso de evaluación

Al observar el desarrollo del proceso de evaluación del examen práctico final con el empleo del instrumento existente, el 100 % no puede a través de este comprobar el logro de los objetivos generales instructivos y educativos declarados en el programa de la asignatura. El total no logra evaluar todos los aspectos del Análisis de la Situación de Salud, la visita domiciliaria y el Proceso de Atención de Enfermería ya que el instructivo no lo contiene, así como no puede otorgar la calificación de cada momento del examen y la general por no contar con la tabla de decisiones y las combinaciones posibles.

Estos resultados, según valoración de las autoras, obedecen a que el instrumento de evaluación debe contener todos aspectos que permitan comprobar el cumplimiento de los objetivos generales instructivos y educativos del programa de la asignatura, así como la clave para el otorgamiento de la calificación.

La evaluación, como señalan Bello Fernández y Fenton Tait (2009) permite comprobar el grado con el que se alcanza el objetivo propuesto y en la medida que esto se logre, la evaluación constituirá un elemento de retroalimentación y de dirección continua del proceso docente educativo

Para el perfeccionamiento del instrumento de evaluación se tuvo en cuenta el criterio emitido por los informantes claves, ello permitió incorporar al instrumento actual los siguientes elementos:

A) Actuación Profesional (Primer momento):

I. Actitud profesional.

1. Asistencia, puntualidad
2. Porte personal.
3. Cumplimiento de principios éticos y bioético.
4. Organización y limpieza.
5. Toma de decisiones.
6. Independencia y creatividad.

II. Análisis de la Situación de Salud

1. Descripción de la comunidad
2. Identificación de riesgos
3. Descripción de los servicios de salud existentes y las acciones realizadas
4. Descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población
5. Análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud
6. Análisis de la intersectorialidad en la gestión en salud

Plan de acción

III. Visita domiciliaria:

1. Planeamiento (deben tenerse en cuenta los elementos necesarios para el planeamiento de la visita al hogar):

- Los recursos propios del vecindario.
- Necesidades de la familia y el individuo.
- Ambiente físico del antecedente médico.
- Condiciones de alojamiento.
- Facilidades sanitarias.
- Ambiente cultural.
- Actividades políticas, religión y factores económicos.
- Cumplimiento de los consejos médicos, nutrición y ocupación.
- Factores psicológicos.
- Tipo de familia.
- Componentes de núcleo familiar.
- Dispensarización de cada uno de sus miembros.
- Ciclo de desarrollo de la familia.
- Fase del ciclo vital de la familia.

2. Introducción:

- Saludo
- Presentación
- Explica el objetivo de la visita

3. Desarrollo:

3.1. Recorrido por la vivienda y el entorno para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles (por vectores, vía respiratoria, digestiva y por contacto), de enfermedades crónicas no transmisibles y de accidentes).

3.2. Preparación de las condiciones previas, tanto del local como del paciente.

3.3. Medición de los signos vitales.

3.4. Realización del examen físico.

Conclusiones:

4.1. Resumen de los aspectos importantes (desde la planificación hasta la realización del examen físico).

4.2. Orienta a la familia sobre los aspectos en que debe trabajar para resolver sus problemas de salud y crisis mediante su autogestión de salud.

4.3. Coordinación de la próxima visita.

4.4. Despedida.

4.5. Elaboración del informe final donde se informan los problemas identificados al equipo básico de salud.

IV. Ejecución de técnicas y procedimientos (En CMF y Hogar):

1. Material y equipo.
2. Precauciones generales.
3. Cumplimiento de todos los pasos.
4. Orden lógico.
5. Cumplimiento de principios básicos y científicos.
6. Habilidad y destreza.

B). Discusión del Proceso de Atención de Enfermería (Segundo momento):

V. Valoración (según especialidad)

1. Recoge los datos a través del examen físico, entrevista y observación
2. Clasifica y discrimina los datos
3. Interpreta los datos
4. Enuncia los diagnósticos con relación a los datos obtenidos (Familiares e individuales).

VI. Intervención

1. Identifica necesidades afectadas y prioriza los diagnósticos
2. Elabora las expectativas en correspondencia con los diagnósticos.
3. Desarrolla, prioriza y fundamenta las acciones de enfermería.

VII. Evaluación

4. De las respuestas del paciente.
5. Del Plan de Cuidados.

VIII. Aspectos generales

1. Orden lógico de la presentación del caso o familia.
2. Vocabulario técnico y expresión oral.
3. Dominio e integración de los conocimientos.
4. Utilización de la documentación establecida, registro y anotaciones de enfermería (historia clínica, ficha familiar, etc.).

En un segundo momento se volvió a solicitar la valoración de los informantes claves sobre la pertinencia del instrumento perfeccionado, los mismos emitieron los siguientes criterios:

- Permite determinar el logro de los objetivos de aprendizaje y las competencias.
- Brinda la posibilidad a cada estudiante de valorar su proceso de aprendizaje durante la marcha, lo que lo convierte en un instrumento de evaluación formativa.
- Ayuda a detectar las necesidades educativas.
- Otorga mayor confiabilidad al proceso de calificación.
- Permite obtener evidencias del desempeño de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje.
- Permite evaluar la labor del docente.

CONCLUSIONES

Se demostró a través de la revisión de las orientaciones del programa, el criterio de los informantes claves y la guía de observación que el instructivo de evaluación no es efectivo porque no permite comprobar el logro de los objetivos generales instructivos y educativos de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud. Como resultado de la investigación se perfecciona el instrumento de evaluación, el cual según criterio de informantes claves, es pertinente para la evaluación del examen práctico final de la asignatura.

REFERENCIAS

Ayuso Murillo, D., Tejedor Muñoz, L., & Serrano Gil, A. (2018). *Enfermería familiar y comunitaria: actividad asistencial y aspectos ético-jurídicos*. ediciones Díaz de Santos. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=xxOgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA198&dq=Ayuso+Murillo,+D.+Tejedor+Mu%C3%B1oz,+L.+Serrano+Gil,A.+Enfermer%C3%ADa+Familiar+y+Comuntaria&ots=GhaCkBFhEY&sig=-bAZxyEDeHdTJABPqW8rjy7cOA>

- Bello Fernández, N. L., Fenton Tait, M. C. (2009). Formación de recursos humanos de enfermería. Breve historia de la enseñanza de la enfermería cubana. En *Bello Fernández NL, Fenton Tait MC. Proceso Enseñanza Aprendizaje*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 169-96.
- Bello Fernández, N., Zubizarreta Estévez, M. M. (2001). Experiencia y resultados en la formación del licenciado de enfermería en Cuba, 1976-1998. *Educación Médica Superior*, 15(3), 242-251. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412001000300005&lng=es&tln_g=es
- Castro Pimienta, O. (1996). La evaluación en la escuela actual ¿Reduccionismo o Desarrollo? *ISPETP*.
- García Aretio, L. (13 mayo de 2020). Instrumentos y técnicas de evaluación. *Contextos universitarios mediados*. <https://aretio.hypotheses.org/4244>
- González, C., López, L., Montenegro, H. (2012). Análisis de confiabilidad y de validez del instrumento "Course Experience Questionnaire" (CEQ). *Educación Y Educadores*, 15(1), 63–78. <https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/1903>
- Landaluce Gutiérrez, O. D. (2011). Pedagogía. *La Habana: Editorial Ciencias Médicas*, 16-21.
- Martín, E., Martínez, F. (2009). *Avances y desafíos de la evaluación educativa*. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Fundación Santillana.
- Ministerio de Educación Superior [MES] (2022) Resolución 47; 2022. Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico. La Habana: Gaceta Oficial de la República de Cuba; 2022.
- Porto Castro, A. M. (29 de abril de 2016). Reflexiones pedagógicas en torno a la evaluación. *Aula Magna 2.0*. <http://cuedespyd.hypotheses.org/1472>
- Salas Perea, R. S. (1998). La evaluación en la educación superior contemporánea. *Biblioteca de medicina*, 24, 30-35.
- Vialart Vidal, M. N., & Medina González, I. (2021). Experiencias en la formación de recursos humanos de enfermería en Cuba y su desafío ante la salud universal. *Revista Cubana de Enfermería*, 37(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192021000100019&script=sci_arttext&tln=pt

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

ANEXOS

Anexo 1

Guía de observación al proceso de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud.

Objetivo: Comprobar el desarrollo del proceso de evaluación del examen práctico final de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud.

#	Aspectos a observar	Respuestas	
		Si	No
1	Permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales instructivos del programa de la asignatura		
2	Permite comprobar el cumplimiento de los objetivos generales educativos del programa de la asignatura		
3	Análisis de la Situación de Salud, visita domiciliaria y Proceso de Atención de Enfermería comprenden todos los aspectos a evaluar		
4	Contiene la norma de calificación de cada momento del examen y general		

Leyenda

Si: Si

No: No

Anexo 2

Criterios de calificación para el examen final en la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud (declarado en el programa)

ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

1. Atención de enfermería durante la Consulta o la Visita Domiciliaria.
2. Discusión del Análisis de la situación de salud.
3. Discusión del Proceso de Atención de Enfermería.

DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD.

Obtiene 5 puntos: Si relaciona de forma coherente todas las situaciones detectadas en la comunidad; identifica y prioriza los problemas de salud; representa su estructura sobre Pirámide Poblacional y traza un Plan de Acción acorde a los problemas identificados.

Obtiene 4 puntos: Si no representa la Pirámide Poblacional, o no prioriza los problemas identificados, o no traza un Plan de Acción acorde a los problemas identificados.

Obtiene 3 puntos: Si le falta la Pirámide y no prioriza los problemas de salud de la población, o no traza el Plan de Acción acorde a los problemas identificados.

Obtiene 2 puntos: Si le falta la Pirámide y no identifica los problemas de salud, no traza el Plan de Acción u omite algunos aspectos importantes del informe como los factores de riesgo, las tasas de morbi-mortalidad y situaciones higiénico-epidemiológicas.

CONSULTA DE EMBARAZADA, LACTANTE O PUÉRPERA.

Obtiene 5 puntos: Si no hay señalamientos durante la misma, muestra creatividad e independencia y sigue el orden lógico.

Obtiene 4 puntos: Si se le realiza algún señalamiento durante la misma que no sea relevante o si no sigue el orden lógico.

Obtiene 3 puntos: Si presenta dificultad en el orden lógico durante el examen físico u omite algún paso que implique no detectar algún síntoma o signo importante; o si presenta dificultad en el orden lógico u ejecución de la consulta o si no establece las prioridades.

Obtiene 2 puntos: Si comete transgresiones en el cumplimiento de los principios éticos y si no es capaz de identificar problemas de salud o crisis y no es capaz de orientar correctamente a la embarazada, la madre o la puérpera acorde a los problemas detectados y diagnósticos realizados.

VISITA DOMICILIARIA.

Obtiene 5 puntos: Si no hay señalamientos durante la misma, muestra creatividad e independencia y sigue el orden lógico.

Obtiene 4 puntos: Si se le realiza algún señalamiento durante la misma que no sea relevante o si no sigue el orden lógico.

Obtiene 3 puntos: Si presenta dificultad en el orden lógico durante el examen físico u omite algún paso que implique no detectar algún síntoma o signo importante; o si presenta dificultad en el orden lógico u ejecución de la visita o si no establece las prioridades.

Obtiene 2 puntos: Si comete transgresiones en el cumplimiento de los principios éticos y si no es capaz de identificar problemas de salud o crisis y no es capaz de orientar correctamente a la familia acorde a los problemas detectados y diagnósticos realizados.

DISCUSIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.

Obtiene 5 puntos: Si representa de forma precisa los factores de riesgo, problemas de salud o crisis que presenta la familia y sus miembros; si los diagnósticos de enfermería, los objetivos y las acciones están bien formulados y en concordancia uno con el otro; si la presentación sigue un orden lógico, demuestra dominio del problema manifiesto y utiliza un lenguaje adecuado.

Obtiene 4 puntos: Si tiene dificultades con la presentación o algunas imprecisiones no fundamentales, pero el Plan de Cuidados está correcto.

Obtiene 3 puntos: Si tiene dificultades con la presentación y algunas imprecisiones no fundamentales o dificultades con los diagnósticos de enfermería o los objetivos o las acciones.

Obtiene 2 puntos: Si presenta dificultades con la presentación e inseguridad y además tiene dificultad con los diagnósticos de enfermería, no tiene dominio del tema, usa expresiones inadecuadas y no tiene en cuenta el orden lógico de la presentación.

CALIFICACIÓN FINAL DEL EXAMEN.

Obtiene 5 puntos: Si tiene todos los momentos del examen con 5 puntos.

Si tiene un momento del examen con 4 puntos.

Obtiene 4 puntos: Si tiene todos los momentos del examen con 4 puntos.

Si tiene dos momentos del examen con 4 puntos y dos con 5 Puntos.

Si tiene tres momentos con 4 puntos y uno con 5 puntos.

Si tiene un momento del examen con 3 puntos.

Obtiene 3 puntos: Si tiene todos los momentos del examen con 3 puntos.

Si tiene un momento con 4 puntos y el resto de ellos con 3 Puntos.

Si tiene un momento con 2 puntos.

Obtiene 2 puntos: Si tiene 2 puntos en todos los momentos del examen.

Si tiene 2 puntos en dos momentos

Anexo 3

I. Instrumento de evaluación para el examen práctico de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud de la carrera Licenciatura en Enfermería 4to año.

Sede: _____

Período: _____ Curso: _____

Fecha: _____

Nombres y apellidos de estudiante: _____

A-) Actuación Profesional (Primer momento)

Aspectos:	Valor:	Obtiene:	Observaciones:
I. Actitud profesional.			
1. Puntualidad	1		
2. Porte personal.	1		
3. Cumplimiento de principios éticos y bioético.	1		
4. Organización y limpieza.	1		
5. Toma de decisiones.	1		
6. Independencia y creatividad.	1		
Sub – total:	6		
II. Análisis de la Situación de Salud			
1- Descripción de la comunidad	3		
2- Identificación de riesgos	5		
3- Descripción de los servicios de salud existentes y las acciones realizadas	3		
4- Descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población	3		
5- Análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud	1		
6- Análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la comunidad	1		
7- Plan de acción	6		
Sub-total	22		
III. Consulta:			
– Preparación de la consulta (esfigmomanómetro, estetoscopio clínico, estetoscopio de pinar, tallímetro o cinta métrica, báscula, guantes y espéculo)	2		
– Selección de la ficha familiar ubicada en el tarjetero único	5		
– Selección de la historia clínica individual del paciente.	2		
– Medición de los signos vitales y anotación en la historia clínica individual.	5		
– Realizar ponderación y anotar en la historia clínica individual.	5		
– Realizar mensuración y anotar en la historia clínica individual.	5		
– Anotación en la hoja de cargo de enfermería.	2		
– Colaboración del personal de enfermería durante la consulta médica.	2		
– Brindar recomendaciones al paciente según individualidades.	5		
– Reprogramación de la próxima consulta e informar al paciente.	2		
– Acomodar la historia clínica individual y la ficha familiar.	2		
Sub-total	37		

III. Visita domiciliaria			
1. Planeamiento (deben tenerse en cuenta los elementos necesarios para el planeamiento de la visita al hogar):			
– Los recursos propios del vecindario.	1		
– Necesidades de la familia y el individuo.	1		
– Ambiente físico del antecedente médico.	1		
– Condiciones de alojamiento.	1		
– Facilidades sanitarias.	1		
– Ambiente cultural.	1		
– Actividades políticas, religión y factores económicos.	1		
– Cumplimiento de los consejos médicos, nutrición y ocupación.	1		
– Factores psicológicos.	1		
– Tipo de familia.	1		
– Componentes de núcleo familiar.	1		
– Dispensarización de cada uno de sus miembros.	1		
– Ciclo de desarrollo de la familia.	1		
– Fase del ciclo vital de la familia.	1		
	14		
2. Introducción:			
– Saludo	1		
– Presentación	1		
– Explica el objetivo de la visita	1		
	3		
3. Desarrollo:			
3.1. Recorrido por la vivienda y el entorno para la identificación de factores de riesgo de enfermedades transmisibles (por vectores, vía respiratoria, digestiva y por contacto), de enfermedades crónicas no transmisibles y de accidentes).	3		
3.2. Preparación de las condiciones previas, tanto del local como del paciente.	1		
3.3. Medición de los signos vitales.	5		
3.4. Realización del examen físico	5		
	14		
4. Conclusiones:			
4.1. Resumen de los aspectos importantes (desde la planificación hasta la realización del examen físico).	1		
4.2. Orienta a la familia sobre los aspectos en que debe trabajar para resolver sus problemas de salud y crisis mediante su autogestión de salud.	1		
4.3. Coordinación de la próxima visita.	1		
4.4. Despedida.	1		
4.5. Elaboración del informe final donde se dan a conocer los problemas identificados al equipo básico de salud.	2		
	6		
Sub – total:	37		
IV. Ejecución de técnicas y procedimientos (en CMF)	5		
Total del primer momento del examen			

B). Discusión del Proceso de Atención de Enfermería (Segundo momento)

V. Valoración (según especialidad)			
1. Recoge los datos a través del examen físico, entrevista y observación	3		
2. Clasifica y discrimina los datos	3		
3. Interpreta los datos	3		
4. Enuncia los diagnósticos con relación a los datos obtenidos (Familiares e individuales).	3		
Sub – total:	12		
Intervención			
1. Identifica necesidades afectadas y prioriza los diagnósticos	3		
2. Elabora las expectativas en correspondencia con los diagnósticos.	3		
3. Desarrolla, prioriza y fundamenta las acciones de enfermería.	3		
Sub – total:	12		
VII. Evaluación			
1. De las respuestas del paciente.	3		
2. Del Plan de Cuidados.			
Sub – total:	3		
VIII. Aspectos generales			
1. Orden lógico de la presentación del caso o familia.	0.5		
2. Vocabulario técnico y expresión oral.	0.5		
3. Dominio e integración de los conocimientos.	1		
4. Utilización de la documentación establecida, registro y anotaciones de enfermería (historia clínica, ficha familiar, etc.).	1		
Sub total:	3		
Total del segundo momento del examen	30		
Total del examen	100		

Obtiene en el primer momento: _____

Obtiene en el segundo momento: _____

Calificación final del ejercicio: _____.

Tribunal:

Presidente(a): _____ Firma: _____.

Secretario (a): _____ Firma: _____.

Vocal: _____ Firma: _____.

Firma del Estudiante: _____.

Instructivo para la calificación del examen práctico de la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud de la carrera Licenciatura en Enfermería 4to año.

Para la calificación del primero y segundo momento del examen práctico se realizará la calificación sobre la base de 5 puntos, distribuidos en ocho acápite, con los valores siguientes:

Primer momento:

- I. Actitud profesional _____ 6
- II. Análisis de la Situación de Salud _____ 22
- III. Consulta o visita domiciliaria _____ 37
- IV. Ejecución de técnicas y procedimientos (En CMF y hogar) ____ 5

Nota aclaratoria: Para aprobar el primer momento del examen el estudiante debe obtener una calificación de 40 puntos o más, siendo esto un requisito para transitar al segundo momento del examen.

Segundo momento:

- V. Valoración _____ 12
- VI. Intervención _____ 12
- VII. Evaluación _____ 3
- VIII. Aspectos generales _____ 3

Las habilidades y conocimientos a evaluar en cada acápite tendrán valores entre 2 y 5. En cada uno de ellos se utilizarán los siguientes criterios:

A-) Actuación Profesional (Primer momento)

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 1	Si asiste puntualmente al examen. Si usa el uniforme correctamente, no lleva prendas, no tiene las uñas largas, las hembras con el cabello recogido y los varones con un correcto corte del mismo y barbilla rasurada. Mantiene buena relación con el paciente, familiar y equipo básico de salud. Es responsable, comunicativo, analítico. Respetala autonomía del paciente, hace siempre el bien, trata a todos por igual y hace uso de los materiales equitativamente, entre otros. Mantiene limpieza y organización del local donde desarrolla el examen y en la ejecución de los procedimientos. Toma decisiones acertadas que permitan un mejor desempeño. Desarrolla los procedimientos sin apoyo previo y tiene la capacidad de generar nuevas ideas, las cuales podrán producir soluciones originales.
Obtiene 0	Si no cumple con los aspectos mencionados en el recuadro anterior.

II. En el Análisis de la Situación de Salud deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

1. Descripción de la comunidad.
 - Descripción de la situación socio- histórica y cultural del territorio.
 - Aspectos históricos
 - Aspectos geográficos
 - Organización política-administrativa
 - Recursos y servicios de la comunidad
 - Caracterización socio-demográfica de la población
 - Población estadística
 - Información sobre las familias
 - Dinámica poblacional
2. Identificación de riesgos a nivel comunitario, familiar e individual:
 - Riesgos socioeconómicos:
 - Riesgos de conducta
 - Riesgos a nivel familiar
 - Riesgos sociales
 - Riesgos relacionados con la organización de los servicios e salud
 - Riesgos económicos
 - Riesgos biogenéticos
 - Riesgos ambientales
 - La vivienda y sus alrededores
 - Ambientales especiales
3. Descripción de los servicios de salud existentes y análisis de las acciones de salud realizada:
 - Riesgos de salud disponibles para los habitantes
 - Organización de los servicios de salud. Recursos materiales y humanos de los que se disponen.
4. Descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población.
5. Análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud

6. Análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud de la comunidad

- Debilidades
- Oportunidades
- Fortalezas
- Amenazas

7. Elaboración del Plan de acción.

II. Análisis de la Situación de Salud

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 6	Elabora el plan de acción acorde a los problemas de salud.
Obtiene 5	Si identifica todos los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Si omite de 1-2 elementos en el plan de acción.
Obtiene 4	Si omite 1 riesgo a nivel comunitario, familiar e individual. Si omite 3 elementos en el plan de acción.
Obtiene 3	Si describe la comunidad teniendo en cuenta todos los elementos. Si omite 2 riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Si describe los servicios de salud existentes y analiza las acciones de salud realizada. Si describe y analiza los daños y problemas de salud de la población. Si omite 4 elementos en el plan de acción.
Obtiene 2	Si omite de 1-2 elementos en la descripción de la comunidad. Si omite 3 riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Si omite de 1-2 elementos en la descripción de los servicios de salud existentes y también omite de 1-2 elementos en el análisis de las acciones de salud realizada. Si omite de 1-2 elementos en la descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población. Si no analiza la intersectorialidad en la gestión de salud de la comunidad. Si omite de 5 elementos en el plan de acción.
Obtiene 1	Si omite de 3-4 elementos en la descripción de la comunidad. Si omite 4 riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Si omite de 3-4 elementos en la descripción de los servicios de salud existentes y también omite de 3-4 elementos en el análisis de las acciones de salud realizada. Si omite de 3-4 elementos en la descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población. Si analiza la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud. Si analiza la intersectorialidad en la gestión de salud de la comunidad. Si omite 6 elementos en el plan de acción.
Obtiene 0	Si omite 5 o más elementos en la descripción de la comunidad. Si omite 5 o más riesgos a nivel comunitario, familiar e individual. Si omite 5 o más elementos en la descripción de los servicios de salud existentes y también omite de 5 o más elementos en el análisis de las acciones de salud realizada. Si omite 5 o más elementos en la descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población. Si no analiza la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud Si no analiza la intersectorialidad en la gestión de salud de la comunidad. Si omite de 7 o más elementos en el plan de acción.

III. Consulta

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 5	Preparación de la consulta (esfigmomanómetro, estetoscopio clínico, estetoscopio de pinar, tallímetro o cinta métrica, báscula, guantes y espéculo). Si selecciona correctamente la ficha familiar ubicada en el tarjetero único. Si brindar recomendaciones al paciente según individualidades.
Obtiene 4	Si omite 1 elemento en las recomendaciones al paciente según individualidades.
Obtiene 3	Si omite 2 elementos en las recomendaciones al paciente según individualidades.
Obtiene 2	Si selecciona correctamente la historia clínica individual del paciente. Si anota correctamente en la hoja de cargo de enfermería. Si colabora con el médico durante la consulta. Si reprograma la próxima consulta e informa al paciente. Si acomoda la historia clínica individual y la ficha familiar.
Obtiene 0	Si no prepara la consulta correctamente. Si no selecciona correctamente la ficha familiar ubicada en el tarjetero único. Si no selecciona la historia clínica individual del paciente. Si no anota correctamente en la hoja de cargo de enfermería. Si no colabora con el médico durante la consulta. Si omite 3 o más elementos en las recomendaciones al paciente según individualidades. Si no reprograma la próxima consulta e informa al paciente. Si no acomoda la historia clínica individual y la ficha familiar.

III. Visita domiciliaria

Etapa de planeamiento.

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 1	Por cada elemento que debe tenerse en cuenta para la realización de la visita domiciliaria.
Obtiene 0	Por cada omisión de los elementos que deben tenerse en cuenta para la realización de la visita domiciliaria.

Etapa de introducción

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 1	Por cada elemento que debe tenerse en cuenta en la introducción.
Obtiene 0	Por cada omisión de los elementos que deben tenerse en cuenta en la introducción.

Etapa de desarrollo

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 3	Si realiza adecuadamente el recorrido por la vivienda identificando los factores de riesgo. Si prepara las condiciones previas tanto del local como del paciente, para la ejecución de los procedimientos.
Obtiene 2	Si al realizar el recorrido por la vivienda solo identifica del 80 al 90 % de los de factores de riesgo.
Obtiene 1	Si al realizar el recorrido por la vivienda solo identifica del 50 al 70 % de los de factores de riesgo. Si prepara las condiciones previas tanto del local como del paciente, para la ejecución de los procedimientos.
Obtiene 0	Si al realizar el recorrido por la vivienda identifica menos del 50% de los de factores de riesgo. Si no prepara las condiciones previas tanto del local como del paciente, para la ejecución de los procedimientos.

Etapa de conclusiones

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 2	Si elabora el informe final teniendo en cuenta todos los elementos.
Obtiene 1	Si resume los aspectos importantes (desde la planificación hasta la realización del examen físico). Si orienta a la familia sobre los aspectos en que debe trabajar para resolver sus problemas de salud y crisis mediante su autogestión de salud. Si coordina la próxima visita. Si se despide de la familia. Si omite de 1-2 elementos en el informe final elaborado para el equipo básico de salud.
Obtiene 0	Si no resume los aspectos importantes (desde la planificación hasta la realización del examen físico). Si no orienta a la familia sobre los aspectos en que debe trabajar para resolver sus problemas de salud y crisis mediante su autogestión de salud. Si no coordina la próxima visita. Si no se despide de la familia. Si omite de 3-4 elementos en el informe final elaborado para el equipo básico de salud.

IV. Ejecución de técnicas y procedimientos (En CMF y hogar)

Los procedimientos de signos vitales y examen físico ejecutados durante la visita domiciliaria serán evaluados según instructivo de evaluación de habilidad práctica. La calificación otorgada en cada uno de los procedimientos se promediará con la calificación de los aspectos 3.1, 3,2 (contenidos en el desarrollo de la visita domiciliaria).

B-) Discusión del Proceso de Atención de Enfermería a través de la presentación de caso (Segundo momento).

V. Valoración

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 3	Identifica, clasifica, discrimina, interpreta, convalida y documenta todos los datos correctamente. Enuncia todos los diagnósticos de enfermería en relación con los datos obtenidos, teniendo en cuenta las directrices y la estructura establecida.
Obtiene 2	Cuando identifica, clasifica, interpreta, y documenta todos los datos correctamente, pero no los discrimina o convalida. Enuncia todos los diagnósticos de enfermería en relación con los datos obtenidos, teniendo en cuenta las directrices, pero presenta de 1-2 errores en la estructura de estos.
Obtiene 1	Si no clasifica de 1-3 de los datos o presenta de 1-3 errores en la clasificación de los mismos. Si no interpreta de 1-2 de los datos o presenta de 1-3 errores en la interpretación de los mismos. Si no enuncia de 1-2 diagnósticos de enfermería en relación con la interpretación o presenta de 3-4 errores en el enunciado de los mismos.
Obtiene 0	Si no clasifica 4 o más de los datos o presenta 4 o más errores en la clasificación de los mismos. Si no interpreta 3 o más de los datos o presenta 4 o más errores en la interpretación de los mismos. Si no enuncia 3 o más diagnósticos de enfermería en relación con la interpretación o presenta 5 o más errores en el enunciado de los mismos.

VI. Intervención

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 3	Identifica las necesidades afectadas. Prioriza los diagnósticos de enfermería. Elabora las expectativas en correspondencia con los diagnósticos y la estructura establecida. Desarrolla, prioriza y fundamenta las acciones de enfermería, cumpliendo con la estructura establecida.
Obtiene 2	Si no identifica 1 de las necesidades afectadas. Si elabora las expectativas en correspondencia con los diagnósticos de enfermería, pero presenta de 1-2 errores en la estructura de las mismas. Si desarrolla las acciones de enfermería en correspondencia con el logro de las expectativas, pero presenta de 1-2 errores en la estructura de las mismas.
Obtiene 1	Si no identifica 2 de las necesidades afectadas. Si no prioriza los diagnósticos de enfermería. Si no elabora de 1-2 de las expectativas en relación con los diagnósticos planteados o presenta de 3-4 errores en la estructura de las mismas. Si no desarrolla de 1-2 acciones de enfermería en correspondencia con el logro de las expectativas o presenta de 3-4 errores en la estructura de las mismas.
Obtiene 0	Si no identifica 3 o más de las necesidades afectadas. Si no elabora 3 o más expectativas en relación con los diagnósticos planteados o presenta 5 o más errores en la estructura de las mismas. Si no desarrolla 3 o más acciones de enfermería en correspondencia con el logro de las expectativas o presenta 5 o más errores en la estructura de las mismas.

VII. Evaluación

Calificación	Descripción de los aspectos
Obtiene 3	Cuando hace referencia a las notas de evolución y de resumen en correspondencia con el logro de las expectativas o resultados según término. Al cierre del Proceso de Atención de Enfermería evalúa: 1- El listado de problemas 2- La factibilidad de las acciones 3- Las notas de evolución 4- Orienta recomendaciones.
Obtiene 2	Si no hace referencia a 1-2 notas de evolución o de resumen o presenta de 1-2 errores en la redacción de las mismas.
Obtiene 1	Si no hace referencia a 3-4 notas de evolución o de resumen o presenta de 3-4 errores en la redacción de las mismas.
Obtiene 0	Si no hace referencia a 5 o más notas de evolución o de resumen o presenta 5 o más errores en la redacción de las mismas.

Conversión de calificación de 100 a 5.

95-100 obtiene 5

80-94 obtiene 4

70-79 obtiene 3

69 o menos obtiene 2